

з приводу її обмежених можливостей та проблем, пов'язаних з нею.

4. Рідним та людям, які знаходяться в безпосередньому контакті з дитиною з ООП, потрібно:

- сприймати її такою, якою вона є;
- підтримувати і заохочувати її до пізнання нового;
- стимулювати до дії через гру;
- більше розмовляти з дитиною, слухати
- надавати дитині можливості вибору: в їжі, одязі, іграшках, засобах масової інформації тощо;
- не піддаватися всім примхам та вимогам дитини;
- не вимагати від неї того, чого вона не здатна зробити;
- не боятися кожну хвилину за життя дитини (Безпалько О., 2009).

Головна задача усіх осіб, які працюють з дитиною з особливостями психофізичного розвитку полягає у тому, щоб забезпечити позитивні зміни у розвитку її особистості.

Таким чином, соціальна реабілітація організовується з метою найбільш повного розвитку у дитини з особливими освітніми потребами духовних і фізичних сил шляхом використання її збережених функцій, виникаючих потреб та інтересів, її особистісної активності та створення відповідних внутрішніх та зовнішніх умов, в яких вони можуть найбільш повно проявлятися та розкриватися.

DOI: 10.5281/zenodo.5905773

Лісовець О. В., Глушко Я. М.

ВИВЧЕННЯ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Розвиток соціальної активності особистості є одним із найважливіших завдань сучасного освітнього процесу. Це напряду пов'язано з формуванням громадянина, особистості, здатної повноцінно жити в новому демократичному суспільстві та бути максимально корисним для цього суспільства. Важливу

роль у цьому відіграють і заклади позашкільної освіти, соціально-виховне середовище яких створює всі необхідні умови для соціального становлення особистості. Це зумовлює актуальність нашого дослідження, що підтверджується і значною увагою науковців до проблеми формування і розвитку соціальної активності особистості (А. Адлер, Т. Алексеєнко, Б. Ананьєв, І. Бех, О. Газман, О. Киричук, П. Конанихін, І. Мілославова, Н. Михайленко, Н. Пономарчук, А. Реан, К. Роджерс та ін.). У дослідженнях Т. Булигіної, Н. Заверико, Л. Канішевської, В. Клімчук, Т. Кречотіна, О. Литовченко, О. Могилки, Т. Окушко, Н. Пономарчук, О. Рассказової піднімаються власне питання формування активної життєвої позиції особистості у системі позашкільної освіти.

У науковій літературі поняття «соціальна активність» і «соціально активна особистість» є достатньо широко використовуваними, проте досі не вироблено єдиного підходу до розуміння цього феномену. Здебільшого ці поняття розглядаються як явище, як стан особистості й водночас як її ставлення до різних аспектів життєдіяльності. Сутнісними характеристиками соціальної активності є: самодетермінація (потреби, самоусвідомлене спонукування, готовність до діяльності); соціальна взаємодія (взаємозв'язок особистості з соціумом, який виявляється пізнанні, спілкуванні, в соціально продуктивній діяльності, результатом чого є розвиток особистості й соціального середовища).

У контексті нашого дослідження соціальна активність особистості розглядається як інтегративна якість, яка включає соціальні знання і досвід, потребу в самореалізації й досягненні суспільно значущих цілей і характеризується спрямованістю на різні види соціально корисної діяльності, готовності брати на себе відповідальність за прийняті рішення і власні дії й виявляється в конкретній соціальній діяльності.

Виходячи з цього, процес виховання соціальної активності у системі освіти має базуватися на: створенні соціально-виховного середовища; формуванні суб'єкт-суб'єктних відносин на основі діалогу «рівноправних» партнерів; наданні можливості учням проявляти себе в різних соціальних ролях; залучення їх до різних видів суспільно корисної діяльності. Усі

ці умови цілком забезпечуються сучасними закладами позашкільної освіти, серед завдань діяльності яких, наведених у Законі України «Про позашкільну освіту», визначено і «формування соціально-громадського досвіду особистості», і «здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації». Також визначено окремий напрям позашкільної освіти (соціально-реабілітаційний), в межах якого забезпечується «соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовка їх до активної професійної та громадської діяльності».

Вивчення практики діяльності ЗПО свідчить про те, що у їх освітньому середовищі створені умови для виховання соціальної активності особистості, розширення соціальних знань і практичних навичок, підготовки старшокласників до особистісного й професійного самовизначення й самореалізації тощо.

У межах дослідницької роботи з вивчення умов забезпечення соціальної активності старшокласників в закладі позашкільної освіти нами було здійснено аналіз досвіду роботи ЗПО м. Ніжин у цьому напрямі. Базами дослідження ми обрали Ніжинську станцію юних техніків та Ніжинський будинок дітей та юнацтва, гурток «Ліга старшокласників Ніжина».

Ніжинська станція юних техніків є організаційним інструктивно-методичним центром роботи з дітьми загальноосвітніх шкіл. Тут допомагають розвивати творчість школярів, розробляють примірні програми і методику занять в технічних гуртках, тематику їх моделювання, методику конструювання приборів, моделей, технічних установ. Станом на 2021 р. у Ніжинській СЮТ діє 15 гуртків: «Журавлик», «Дизайн», «Народні ремесла», «Техносіті», «Екоателє», «Паперопластика», «Виготовлення сувенірів», «Юні дослідники», «Lego-Конструювання», «Stem для початківців», Фотогурток, Ракетомодельний, Авіамоделний, «Картинг», «Основи програмування», «Юний хімік». Ми проаналізували програми роботи цих гуртків і з'ясували, що кожна з них передбачає формування різних компетентностей, в т.ч. і

соціальної, яка сприяє вихованню культури праці, творчої ініціативи, формуванню стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності, формуванню вміння працювати в команді однолітків, вміння відстоювати власну точку зору. Візьмемо для прикладу навчальну програму з позашкільної освіти науково-технічного напрямку «Світ ТЕхнологій Майбутнього для початківців». Ця програма дає можливість розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, зацікавленість до математики, фізики, дозволить вдосконалюватися у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, проводити проектну та дослідницьку роботу з вихованцями, а також брати участь у фестивалях та змаганнях з робототехніки та LEGO-конструювання. Крім цього, реалізація цієї програми сприяє розвитку комунікативних навичок і творчих здібностей учнів за рахунок активної взаємодії дітей в ході групової проектної діяльності, розвитку вміння презентувати власний творчий продукт, розвитку лідерських якостей. Все це свідчить про забезпечення виховання соціальної активності гуртківців.

Ніжинський Будинок дітей та юнацтва спрямовує свою роботу на виховання свідомих і компетентних громадян, які знають і цінують національну культуру, поважають цінності інших народів, мають свідому соціальну позицію та здатні її відстоювати, гідно представляти свою країну в міжнародному діалозі. На сьогодні в гуртках та творчих об'єднаннях за інтересами Ніжинського БДЮ займається більше тисячі юних ніжинців. Кожна з гурткових груп – це своєрідна школа становлення особистості, де для багатьох дитяче захоплення з часом переростає в покликання. Потужним засобом педагогічного впливу на становлення особистості, формування громадянської позиції та соціальної активності є доцільна організація дозвілля дітей, підлітків та молоді, масово-виховна робота в позаурочний та канікулярний час (конкурси, фестивалі, концерти, розважальні та пізнавальні програми, родинні свята, екскурсії, дні сімейного відпочинку тощо). В закладі отримали розвиток об'єднання соціально-громадського напрямку, які орієнтовані на корегування і розвиток психічних якостей

особистості, комунікативних та інтелектуальних здібностей вихованців, розвиток лідерських якостей, організацію соціалізуючого дозвілля дітей і молоді. Ця діяльність сприяє соціальній адаптації, громадянському становленню підростаючого покоління. Яскравим прикладом молодіжної ініціативи, творчості, креативного мислення та діяльності слугує Міський учнівський парламент, з 2011 року Ліга старшокласників Ніжина, роботу якої координує НБДЮ.

Ліга старшокласників — це потужний двигун молодіжної активності в місті та за його межами. За роки існування Ліга провела не один захід, реалізувала багато проектів (проект «Свій світ ми будуємо самі», проект «Самоврядування очима дітей», проект «Ми за здоровий спосіб життя», проект «Час дозвілля — класно і стильно», проект «Корабель, де усі капітани», проект «Добро починається з тебе»). Але своє головне завдання молоді люди вбачають у підвищенні ініціативності й соціальної активності учнівської молоді Ніжина та виховання патріотизму в громаді. Діяльність лідерів учнівського самоврядування охоплює різноманітні напрямки: громадянська освіта та національно-патріотичне виховання, проєктний менеджмент, благодійність та волонтерство, екологічне виховання, вуличні соціокультурні та інформаційно-профілактичні акції, формування здорового способу життя та протидія різним видам жорстокого ставлення, організація змістовного дозвілля молоді міста та ін. Активісти Ліги проходять навчання за програмами «Молодіжний працівник» (від Мінмолодьспорту) та «Активні громадяни» (від Британської ради).

Результати проведеного нами анкетного опитування засвідчують, що рівень соціальної активності старшокласників, які відвідують заклади позашкільної освіти та беруть участь у програмах соціальної дії та соціального спрямування, набагато вищий за рівень респондентів, які не відвідують жодних закладів чи установ, окрім школи. Ці показники складають відповідно 4,31 та 2,85 (за 5-бальною шкалою). У останніх відсутній або ж незначний досвід громадської діяльності, незначне бажання чи спрямованість на прояви активності в соціумі, допомогу іншим, переймання загальними проблемами суспільства і підростаючого покоління зокрема.

Тому на цьому порівнянні можемо ще раз засвідчити важливу роль закладів позашкільної освіти у вихованні соціальної активності старшокласників, у перетворенні їх у активних громадян нашої держави зі свідомою громадською позицією та готовністю і здатністю змінювати наше життя на краще.

DOI: 10.5281/zenodo.5905777

Логвиненко Р. М.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ ДО ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Світ сьогодні характеризується неабиякою мінливістю, суперечливістю, неоднозначністю. Звідси – часто викривлені духовні орієнтири, своєрідні моральні норми, нестандартні ситуації. Саме тому гостро стоїть питання становлення нової особистості, здатної швидко і конструктивно адаптуватися до нових умов життя, нового колективу.

Першим інститутом, який по-суті є організованою системою соціальних зав'язків, є дитячий колектив у закладах дошкільної освіти. Саме він стає для дитини середовищем, сприятливим для розвитку мобільності, гнучкості поведінки, адаптивних механізмів.

Адаптація дошкільників – доволі складний феномен, який є предметом сучасних теоретичних та практичних досліджень. Даній проблемі присвячені роботи В. Мушинського, Н. Коцур, Н. Маковецької, Т. Гурковської, Л. Стреж, у яких визначено теоретичні засади адаптації дошкільнят та запропоновано систему корекційно-розвиваючих завдань, які полегшують їх адаптацію до умов закладів дошкільної освіти.

Досвід, який отримує дитина у перші дні відвідування ЗДО має надзвичайно важливе значення для подальшої її взаємодії зі світом. Він стає основою формування дитячого характеру, світогляду, і навіть дитини як особистості.